

КОММУНИКАЦИОННО-ЭТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

КОЛОВАНОВ А.В.,
преподаватель кафедры истории и социально-
гуманитарных наук
ГОО ВПО «Донецкий национальный
медицинский университет имени М. Горького»,
Донецк, донецкая Народная Республика;

КАЖАРСКИЙ Д.С.,
ФГБОУ «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»,
Москва, Российская Федерация

Статья посвящена обоснованию применения коммуникационно-этических механизмов при формировании и развитии организационной культуры. Доказано, что, несмотря на разработанность теоретических подходов в области формирования и развития организационной культуры в научной среде, практическое применение разработанных моделей не имеет общей направленности и конкретизации действий на определённых этапах развития организации. Авторами разработана и представлена синтетическая модель коммуникационно-этических механизмов формирования и развития организационной культуры в аспекте её применения на ранних этапах адаптации персонала.

Ключевые слова: организационная культура, коммуникации, этика, коммуникационно-этические механизмы, управление персоналом, ценности

COMMUNICATION-ETHICAL MECHANISMS AT THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE

KOLOVANOV A.V.,
Lecturer of the Department of History and Social
and Humanitarian Sciences
SEO HPE «Donetsk National Medical University
named after M. Gorky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KAZHARSKY D.S.,
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration,
Moscow, Russian Federation

The article is devoted to the substantiation of the use of communication and ethical mechanisms at the formation and development of organizational culture. It is proved that despite the development of theoretical approaches in the field of formation and

development of organizational culture in the scientific community, the practical application of the developed models does not have a general focus and specification of actions at certain stages of the organization's development. The authors have developed and presented a synthetic model of communication and ethical mechanisms for the formation and development of organizational culture in the aspect of its application at the early stages of staff adaptation.

Keywords: *organizational culture, communications, ethics, communication-ethical mechanisms, personnel management, values*

Постановка задачи. Организационная культура выступает специфическим продуктом жизнедеятельности и развития организации, проявляющихся в системе разделяемых большинством членов организации ценностей, формирующихся под воздействием факторов внутренней и внешней среды организации как стихийно, так и благодаря целенаправленным управленческим действиям по привитию работникам единых культурных стереотипов поведения [1].

Анализ сформированной организационной культуры позволяет успешно определять действия при прогнозировании потенциала организации в условиях перманентных изменений, такие как структурные преобразования, формирование инновационных направлений деятельности, внедрения новой информационной системы и т.д. Процессы сознательного целенаправленного формирования и развития организационной культуры становятся необходимым аспектом деятельности руководителя.

В каждой сфере хозяйственной деятельности организационная культура формируется и развивается в соответствии со своими стратегическими целями, миссией, ценностями, временем, нормами и правилами. Организационная культура создаётся как естественно, так и искусственно, потому она должна быть управляемой, её необходимо планировать, формировать и развивать в соответствии с требованиями организации. Несмотря на разработанность теоретических подходов в области формирования и развития организационной культуры в научной среде, практическое применение разработанных моделей не имеет общей направленности и конкретизации действий на определённых этапах развития организации.

Целью данной статьи выступает теоретическое обоснование синтетической модели коммуникационно-этических механизмов формирования и развития организационной культуры в аспекте её применения на ранних этапах адаптации персонала организации.

Основное содержание статьи. Анализ современных моделей формирования и развития организационной культуры выявил многообразие подходов к данной проблеме. Наиболее распространённый подход при изучении проблемы формирования и развития организационной культуры – типологический. Интересным, на наш взгляд, является работа Грудистовой Е.Г., где в основу типологизации организационной культуры закладываются сформированные ценности организации и персонала, а методы управления учитывают предпочтительный тип организационной культуры, которые, в свою очередь, обеспечивают функционирование организации в соответствующих условиях [2].

В практическом аспекте исследования методов формирования и развития организационной культуры выступает функциональный подход. Функциональный анализ организационного поля, представленный в публикациях представителей данного подхода А.И. Кочетковой, Дж. Лафта, А.И. Наумова, В.А. Спивака, Э. Шейна [3, 4, 5], послужил основой разработки функциональной модели организационной культуры, где анализировать её следует по совокупности функций, которые она выполняет или способна выполнять. Значимость функций может меняться в зависимости от типа организационной культуры, её целей, этапа развития, влияния параметров внешней среды и т.п.

В своих исследованиях при разработке теоретической модели формирования и развития организационной культуры Кузьмина О.Г. опиралась на системный подход, который позволяет чётко очертить круг функций-задач, создать эффективную структуру, реализующую данные функции-задачи, определить необходимое оптимальное элементное обеспечение, а также усовершенствовать и создать новые связи и отношения между элементами организации [6].

Особое направление при научном анализе формирования и развития организационной культуры занимает место лидера, который определяет организационный подход к данной проблеме. Так, О.С. Виханский и А.И. Наумов выделяют два подхода к формированию лидером организационной культуры: административный и предпринимательский [3, с. 543]. В «административной» культуре лидер использует системный подход к управлению, требует выполнения работы по правилам, действует рационально. В административной культуре лидера довольно легко заменить. «Предпринимательскую» культуру чаще всего создаёт собственник имущества, интуитивно решает проблемы, ориентируется на человека, использует ситуационный подход к управлению. Лидер играет важнейшую роль в процессе формирования организационной культуры. Отсутствие лидера может привести к «культуре безвластия». Сила влияния лидера зависит от организационных условий, в которые он попал. Лидер-создатель способен воплотить свои замыслы в любую культурную форму, лидер, приглашённый в сильную культуру типа «система», не сможет её сломать и кардинально изменить.

Анализ психологических аспектов организационной культуры, то есть психологической обусловленности организационной культуры и управленческой этики, передан в трудах представителей психологического подхода. Психологический подход раскрывается в анализе таких характеристик, как адаптация, ценности, идеология, а также групповая динамика в организации. Одним из наиболее важных качеств, определяющих эффективность групповой деятельности трудового коллектива, является сплочённость. Сплочённость – это характеристика системы внутренних связей, показывающая степень совпадений оценок установок и позиций группы по отношению к объектам, людям, идеям, событиям и пр., наиболее значимым для группы в целом [7].

В рамках психологического подхода также немаловажную роль на современном этапе развития науки играет морально-этический подход. Теория

человеческого капитала выстраивает новый взгляд на проблему взаимодействия морально-этических аспектов поведения индивида и их рациональности с точки зрения экономических подходов. В рамках морально-этического подхода экономические агенты могут оказаться в ситуации, когда они должны понести существенные моральные издержки, связанные с участием в той или иной деятельности, и, как следствие, могут отказаться от такой деятельности. В современной теории экономического анализа такое поведение может рассматриваться как нерациональное, однако на самом деле оно более выгодно [8].

Отдельный интерес представляет классификация многообразия подходов, предложенная Лебедевой Н.Ю. и Широной Е.М. [9]. В ней основополагающими являются два основных философских подхода к познанию явлений действительности. После определения направленности исследователя авторы акцентируют проблему на вопросе: как создаётся организационная культура? На втором уровне на базе метафизического подхода образуется феноменологический, а на базе диалектики образуется прагматический, системный и синергетический подход к проблеме. Третий уровень подходов к проблеме организационной культуре образует направленность: как исследовать, то есть, какой системообразующий фактор будет заложен в исследование. Авторы выделяют такие подходы, как символический, когнитивный, социологический, нормативно-ценностный, институциональный, антропологический, психологический, деятельностный, компаративистский и т.д. На четвёртом уровне описания подходов формирования и развития организационной культуры будут использоваться общелогические подходы: анализ, синтез, моделирование, эксперимент. И на завершающем пятом уровне, который включает непосредственно эмпирическое исследование, по мнению авторов статьи, заложена актуальность научных современных исследований.

Таким образом, анализ современных подходов к проблеме формирования и развития организационной культуры обширен и многообразен, существующие разработанные теоретические модели обоснованы и доказаны, однако эмпирический потенциал ограничивается системообразующим фактором, рассматривая вопрос односторонне в конкретной плоскости. Одной из задач исследователя является способность привести инновационный метод исследования, который бы соответствовал каждому уровню познания, дополнял, но не противоречил.

В современном информационном обществе в основе структуры управления организации лежат коммуникативные модели. Корректируя коммуникацию, мы корректируем всю систему управления организации в целом. Так, Асташина О.В. анализирует понятие коммуникативной стратегии организации, которая охватывает всю сферу построения общения, направленное на планирование действий и ресурсов с целью установления требуемого уровня коммуникации для достижения целей и результатов. Также автор указывает, что при составлении и реализации коммуникативной стратегии необходимо постоянно рефлексировать ценности организации, представлять себе цель и ту дистанцию, которая отделяет действительное от возможного [10].

Разработка эффективных стратегий коммуникации для внутренней и внешней среды представляется одной из приоритетных задач современных организаций.

Исследователи Панченко В.Г. и Паутов В.Н., анализируя коммуникационные стратегии, выделяли специфику неформальных коммуникаций в организации. По их мнению, неформальные коммуникации могут выступать одним из факторов самодвижения. Он предполагает активные коммуникации членов группы, взаимозависимость, взаимопомощь, взаимозаменяемость, коллективную ответственность за результаты труда, то есть конструктивный характер взаимодействия в группе и её система ценностей значительно усиливает потенциал работника, наделяя его синергетическим потенциалом [11].

Оригинальное исследование неформальных коммуникаций предложил Бессонов И.В., где было проанализировано использование метафоры при взаимодействии руководителя и персонала. Автор считает, что правильно подобранные метафоры позволяют руководителю лучше доносить специфическую информацию до подчинённых. Автор также замечает, что в структуру этических смыслов входит как содержание, так и форма презентации, где среди форм презентации можно выделить метафорическую форму [12].

Проведя анализ использования коммуникационной функции в различных исследованиях при формировании и развитии организационной культуры, мы заметили, что все авторы определяют источником формирования позитивной коммуникации именно ценностно-регулирующий аспект организации. Таким образом, обособленность одной функции от другой в большей степени связана с ограниченностью самого эмпирического исследования, чем способом его синтетического анализа как причины и следствия.

Разберёмся с тем, какую роль выполняет ценностнорегулирующая функция при формировании и развитии организационной культуры.

Ценности – это, по сути, то, что отражает предпочтения людей, что считается важным и влияет на формирование системы потребностей. Э. Шейн предлагает определять культуру на основе базовых представлений и ценностей [5]. Культура выражается в представлениях, ценностях, убеждениях. Ценности прямо или косвенно отражаются в показателях работы, компетентности персонала, конкурентоспособности, инновациях, качестве обслуживания, работе команды и заботе о людях.

Разнообразие ценностных ориентиров обуславливает формирование различных типов организационных культур, а точнее определённая цель и жизненный цикл организации сформирует реализацию определённых ценностей. Каждый новый сотрудник пройдёт полный жизненный цикл организации, адаптируясь, либо изменяя существующий ценностный потенциал. Так, Дж. Мартин отмечает: «Когда люди вступают в непосредственное взаимодействие с организацией, они сталкиваются с принятой в ней манерой одеваться, рассказами сотрудников о том, что происходит в организации, установленными правилами и практикой работы, общепринятыми нормами поведения, традициями, заданиями, системой оплаты, жаргоном и шутками, которые понятны только членам организации.

Эти составные элементы и являются проявлениями организационной культуры...» [11].

Одним из способов регулирования и контроля неформальных отношений в организации выступает введение этического кодекса сотрудника на предприятии. Под этикой понимается система универсальных и специфических нравственных требований и норм поведения, реализуемых в процессе общественной жизни [13, с. 5]. Смысл этического кодекса сводится к пониманию смысла организационной политики, какая идеология и философия организации, каковы её цели и ценности, и, в конечном итоге, что ожидают от каждого сотрудника в процессе выполнения своей профессиональной деятельности. В целом, усвоение законов организации позволяет сотруднику разобраться в сложных рабочих ситуациях, а новым сотрудникам легче адаптироваться и оправдать ожидания организации.

В контексте данного исследования интерес представляет модель формирования и развития организационной культуры на базе эталонных ценностей Плужновой Е.Н [14]. В данной модели на первых этапах предложено определить уровень развитости организационной культуры, что является необходимым при выборе эталонных ценностей. С целью внедрения ценностей в деятельность организации разрабатывается стратегия преодоления сопротивления будущим изменениям, при этом могут использоваться различные методы анализа и решения проблем, возникающих при разработке программы действий по формированию и развитию организационной культуры, например, такие как форсайт-анализ, методы «мозговой атаки», «сценариев», «синектики», «Дельфи» и пр. На следующем этапе осуществляется согласование программы с участниками процесса и внедрение мероприятий в практику организации. На последнем этапе происходит закрепление и распространение разработанных и принятых элементов культуры [14]. Сам автор подчёркивает, что модель несовершенна и не является исчерпывающей, но может выступать ориентиром в создании более универсальных методов формирования и развития организационной культуры.

Используя классификацию уровней познания проблемы формирования и развития организационной культуры, мы постараемся сформулировать следующий комплекс теоретической модели (рис. 1). Исходя из диалектического материализма, что любое явление находится в постоянном развитии, то есть сложившаяся система организационной культуры динамически развивается, как стихийно, так и искусственно, находясь под влиянием внешней среды и внутренних системообразующих факторов, обретает специфичность на определённом эволюционном этапе. Анализируя функции организационной культуры, мы решили обратить внимание на ценностнообразующую и коммуникационную, считая их тесно взаимосвязанными между собой.

Современный анализ исследования коммуникаций и этики [15-22] сводится к следующей парадоксальной парадигме: коммуникационная функция используется в практике формирования необходимых эталонных ценностей организации, сформированные ценности уже прививаются сотруднику через необходимые коммуникации.

Рис. 1. Синтетическая модель коммуникационно-этических механизмов формирования и развития организационной культуры

Предлагаемая нами коммуникационно-этическая модель формирования и развития организационной структуры является синтезом двух основополагающих эндофункций, которая может эффективно решать адаптивные процессы привития норм и целей организации, и, соответственно, повышать эффективность организации труда.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Коммуникации в своём контексте выстраиваются на базе тех ценностей, которые регламентирует организация, а ценности декларируемы через коммуникации, поэтому сам механизм формирования и развития организационной культуры необходимо рассматривать только в контаминационной форме.

Ещё одним из важных аспектов актуализации коммуникационно-этической модели в процессе формирования и развития организационной культуры является внедрение цифровой трансформации и развитию цифровых продуктов [15]. Цифровые коммуникации становятся уже далеко не дополнением, а основной площадкой взаимодействия организации и внешней среды, где современный сотрудник должен обладать профессиональными компетенциями в сфере цифрового развития. Классические формы повседневной операционной деятельности государственного гражданского служащего постепенно изживаются, а оптимизация процессов деятельности за счёт цифровизации процедур и услуг требуют новых ценностных мотивов в деятельности, приводят к формированию новых методов и средств организации труда в формирующейся цифровой среде.

Список использованных источников

1. Грудистова Е.Г. Практические методы формирования и развития организационной культуры / Е.Г. Грудистова // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2016. – Т. 2. – Вып. № 4 [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <http://rrbusiness.ru/journal/article/971/> (Дата обращения: 01.05.2022).

2. Грудистова Е.Г. Формирование и развитие организационной культуры: монография / Е.Г. Грудистова. – Братск: БрГУ, 2012. – 186 с.

3. Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2006. – 670 с.

4. Спивак В.А. Корпоративная культура / В.А. Спивак. – СПб., 2001. – 352 с.

5. Шейн Э.Г. Организационная культура и лидерство / Э.Г. Шейн. – СПб.: Питер, 2001. – 389 с.

6. Кузьмина О.Г. Теоретические основы процесса формирования и развития организационной культуры / О.Г. Кузьмина // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2001. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ntv.ifmo.ru/ru/person/2339/kuzmina_olga_gennadevna.htm (Дата обращения: 05.05.2022).

7. Заец Д.А. Социально-психологические основы организационной культуры / Д.А. Заец // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. – 2012. – № 4. – С. 209.

8. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 368 с.

9. Лебедева Н.Ю. Методологические вопросы изучения организационной культуры / Н.Ю. Лебедева, Е.М. Широнова // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9-3. – С. 729-733.

10. Асташина О.В. Коммуникативные стратегии в организации / О.В. Асташина // Вестник науки и образования Северо-Запада России. – 2015. – № 4. – С. 151-156.

11. Панченко В.Г. Деловые коммуникации в организации как фактор её эффективности / В.Г. Панченко, В.Н. Паутов // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 2014. – № 4. – С. 107-122.

12. Бессонов И.В. Социально-психологические аспекты использования метафоры в управленческих интеракциях / И.В. Бессонов // АНИ: педагогика и психология. – 2016. – № 4 (17). – С. 297-299.

13. Мочалов М.А. Роль морально-этических подходов к управлению экономикой / М.А. Мочалов // Наука, образование и культура. – 2018. – № 1 (25). – С. 52-53.

14. Плужнова Е.Н. Технология формирования организационной культуры / Е.Н. Плужникова // Организатор производства. – 2008. – № 4. – С. 33-38.

15. Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления / под ред. Шклярук М.С., Гаркуши Н.С. – М.: РАНХиГС, 2020. – 84 с.

16. Горева А.В. Системообразующие факторы и принципы организационной культуры современного предприятия / А.В. Горева // Вестник Академии знаний. – 2012. – № 3. – С. 8-12.

17. Иванова А.С. Моделирование организационной культуры крупной страховой компании / А.С. Иванова // π-Economy. – 2011. – № 2 (119)

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://economy.spbstu.ru/article/2011.25.47/> (Дата обращения: 04.05.2022).

18. Карачканов А.А. Феномен организационной культуры в современной философии: методологические основания исследования / А.А. Карачканов // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2015. – № 1 (41). – С. 83-88.

19. Курлыкова А.В. Стратегические аспекты формирования организационной культуры / А.В. Курлыкова // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2016. – № 1. – С. 27-31.

20. Лютенс Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс. – М.: Инфра-М, 1999. – 155 с.

21. Организационные структуры и команды цифровой трансформации в системе государственного управления / авт.-сост. Н.С. Гаркуша, А.С. Шубин; под ред. М.С. Шклярук. – М.: РАНХиГС, 2020. – 165 с.

21. Сафина Д.М. Влияние лидера на формирование организационной культуры / Д.М. Сафина // Russian Journal of Economics and Law. – 2011. – № 4 (20). – С. 208-212.

22. Трофимова В.А. Роль этического кодекса в процессе формирования организационной культуры / В.А. Трофимова, И.Е. Лыскова // Система ценностей современного общества. – 2013. – № 32. – С. 23-25.

УДК 005.32:331.101.3

DOI

МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ФИРМЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

МЕШКОВА В.С.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры экономики предприятия

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОЗИЙ К.Ю.,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена вопросам мотивации труда на фирме. Целью данного исследования является анализ состояния мотивации труда персонала и разработка направлений её совершенствования на фирме в современных условиях хозяйствования. Для этого были рассмотрены суть и методы мотивации труда персонала, а также показатели основной и финансовой деятельности фирмы. Задачей данного исследования стало выявление основных направлений по